

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 4

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

NAJMIDDINOV Eldor

*Farg‘ona davlat universiteti, kafedra mudiri
Biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (Phd)*

XOLXO‘JAYEVA Shaxnoza

*Farg‘ona davlat universiteti, magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7820607>*

МАКТАБГАЧА YOSH DAVRIDA, IJTIMOYIY HAMKORLIK KO‘NIKMALARINI NOMOYON BO‘LISHINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada maktabgacha yosh davrida ijtimoiy hamkorlik ko‘nikmalari va ularni shakllanishi borasida olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari va olimlarning fikrlari, ijtimoiy hamkorlik ko‘nikmalarini nomoyon bo‘lishining psixologik mexanizmlari yoritib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy, o‘zaro, muloqot, o‘yin hamkorlik, ko‘nikmalar, ijtimoiylashish, nutq.

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ СОЦИАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОЯВЛЕНИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

АННОТАЦИЯ

В статье освещаются научно-исследовательские работы по развитию навыков социального взаимодействия и их формированию в дошкольном возрасте, а также психологические механизмы проявления умений и навыков социального взаимодействия.

Ключевые слова: социальное, взаимодействие, общение, игровое сотрудничество, навыки, социализация, речь.

IN THE PRESCHOOL AGE PERIOD, SOCIAL COOPERATION TO BE UNGRATEFUL OF SKILLS PSYCHOLOGICAL MECHANISMS

ANNOTATION

The article highlights the scientific research work on the skills of social cooperation and their formation in the preschool age period and the psychological mechanisms by which scientists make their FIRs, skills of social cooperation inappropriate.

Keywords: social, mutual, communication, game cooperation, skills, socialization, speech.

Maktabgacha yosh davrida ijtimoiy ko'nikmalarni nomoyon bo'lishida avvalo, bolalarning aloqalari qo'shma o'yinlarda, keyin boshqa, xususan, maktabgacha ta'lim faoliyatida sodir bo'ladi. Shu bilan birga, quyidagi qarama-qarshilikni ajratib ko'rsatish mumkin: bir tomondan, maktabgacha yoshdagi bola tengdoshi bilan turli xil munosabatlarga bo'lgan xohishni bildiradi. Boshqa tomondan, ko'pincha hamkorlikning tegishli usullari va vositalarining yetishmasligi mavjud bo'lib, bu birgalikdagi harakatlarni yo'q qilishga olib kelishi mumkin. Mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarning ko'plab ishlari maktabgacha yoshdagi bolalar uchun o'yinlarni tashkil etish muammosiga bag'ishlangan T.V. Antonova, N.Ya. Mixaylenko, N.A. Korotkova, S.L. Novoselova, C. Garvey, K. Rubin, K. Watson, T. Jambor va boshqalarning asarlarida bayon etilgan [1, B.2-3].

Shu bilan birga, tan olish kerakki, maktabgacha yoshdagi bolaning tengdoshlari bilan bevosita o'yin orqali o'zaro munosabati yetarlicha o'rganilmagan. Ta'lim sohasidagi hamkorlik nafaqat bolaga murakkab ta'lim muammolarini hal qilishda yordam berish, nafaqat o'qituvchilar va o'quvchilarning sa'y-harakatlarini birlashtirish, balki maktabgacha yoshdagi bolalar bilan doimiy yoki vaqtinchalik aloqalarni talab qiladigan vazifalarni bajaradigan mustaqil jamoaviy faoliyati sifatida ham tushuniladi. Darsdan tashqari muhit. Hamkorlikni tushunish bilan biz o'zaro manfaat va ishonch munosabatlari bilan mustahkamlangan o'zaro hamkorlik haqida gapiramiz.

Agar bolalar hech bo'lmaganda bir lahzaga bir-birining safdoshiga aylansa, umumiy ishning muvaffaqiyati ularning harakatlariga bog'liqligini bilsalar, ularning pozitsiyasi o'zgaradi. Ixtiyoriy ravishda, ular tashabbus va mustaqillik ko'rsatishlari kerak. Shu sababli, maktabgacha ta'lim muassasasida va undan tashqarida maktabgacha tarbiyachining ushbu fazilatlarini rag'batlantiradigan hamkorlikni rag'batlantiradigan xatti-harakatlar pedagogik jihatdan qimmatlidir. O'zaro ta'sir har qanday qo'shma faoliyatning elementidir. Ijtimoiy psixologiyada shaxslararo o'zaro ta'sir deganda ijtimoiy guruhlardagi odamlar o'rtasida mavjud bo'lgan obyektiv aloqalar va munosabatlar tushuniladi. Ushbu kontseptsiya birgalikdagi faoliyat jarayonida odamlarning mavjud shaxslararo aloqalari tizimini tavsiflash uchun ham, birgalikdagi faoliyat jarayonida odamlarning bir-biriga bo'lgan vaqt davomida kengaygan, o'zaro yo'naltirilgan reaksiyalarini tavsiflash uchun ham qo'llaniladi. Muloqot - bu turli xil aloqa vositalaridan foydalangan holda, ular o'rtasida kognitiv yoki affektiv-baholash xarakteridagi ma'lumotlar almashinuvidan iborat bo'lgan odamlarning o'zaro ta'sirining o'ziga xos turi. Shaxslararo munosabatlar, shuningdek, ularga yaqin bo'lgan "munosabatlar" tushunchasi, aloqa guruhi a'zolari o'rtasidagi tanlab, ongli va hissiy tajribali aloqalarning xilma-xil va nisbatan barqaror tizimidir.

Bu aloqalar, asosan, birgalikdagi faoliyat va qiymat yo'nalishlari bilan belgilanadi. Ular rivojlanish jarayonida bo'lib, muloqotda, birgalikdagi faoliyatda, harakatlarda va guruh a'zolarining o'zaro baholarida ifodalanadi. Ba'zi hollarda, munosabatlar samarali xarakterga ega bo'lmasa, ular faqat yashirin tajribalar doirasi bilan chegaralanadi. Shaxslararo munosabatlar muloqotda va ko'pincha odamlarning harakatlarida namoyon bo'lishiga qaramay, ularning mavjudligi haqiqati ancha kengroqdir. Ta'kidlaganidek, T.A. Repinning fikriga ko'ra, shaxslararo munosabatlarni aysbergga o'xshatish mumkin, unda shaxsning xulq-atvor jihatlarida faqat yuzaki qismi namoyon bo'ladi, ikkinchisi, sirdan kattaroq bo'lgan suv osti qismi yashirin bo'lib qoladi [2, B.37].

Maktabgacha yoshdagi bolalar guruhlari rivojlanishning bir qator parametrlari bilan bir-biridan farq qiladi. Binobarin, bolalar guruhining bola shaxsining rivojlanishiga ta'siri har xil bo'ladi. Bu parametrlarga shaxslararo munosabatlarning tabiati xususiyatlari, muloqot, baholash munosabatlarining mazmuni, "jamoatchilik fikri"ning o'ziga xos xususiyatlari, birgalikdagi faoliyatning rivojlanish darajasi kiradi [4, B.35].

Maktabgacha yoshdagi shaxsning ijtimoiylashuvining xususiyatlari Maktabgacha yosh - bu faol ijtimoiy rivojlanish, bolalarning dunyo bilan o'zaro munosabatlarining shaxsiy tajribasini shakllantirish, madaniy qadriyatlarni rivojlantirish davri. Bu vaqtda maktabgacha yoshdagi bolalarning insoniy munosabatlarga intensiv yo'naltirilishi sodir bo'ladi, mustaqil, axloqiy yo'naltirilgan harakatlarning birinchi tajribasi to'planadi, bolaning tushunishi mumkin bo'lgan axloqiy me'yorlar va qoidalarga muvofiq harakat qilish qobiliyati rivojlanadi [5, B.336].

Maktabgacha yoshda ijtimoiylashuvning asosiy omillari: oila, mikro muhit (maktabgacha ta'lim muassasasi, tengdoshlar guruhi), faoliyat (o'yin, vizual, mavzu, mehnat va boshqalar), kuzatish, muloqot. Bola ma'lum bir oilada, ma'lum ota-onalar bilan tug'iladi. Aynan shu yerda, oilada u o'zining birinchi ijtimoiy tajribasini olishni boshlaydi. Ushbu ijtimoiy tajribaning mazmuni va tabiati ota-onalarning ma'naviy boyligiga, butun oilaning axloqiy va hayotiy qadriyatlariga, ota-onalarning chaqaloq oldidagi "ijtimoiylashuv sifati" uchun javobgarligini tushunishlariga bog'liq. Oilaga tegishli bo'lgan ijtimoiylashuv mexanizmi obyektiv ravishda uning tuzilishiga, tarbiyaviy funksiyasiga kiritilgan.

Chaqaloq uchun yaqin, "shaxsiy ahamiyatli" kattalarga taqlid qilish orqali bolaning ijtimoiy tajribani tabiiy assimilyatsiya qilish; normalarni, xulq-atvor qoidalarini, munosabatlarni va boshqalarni o'zlashtirish - doimiy mustahkamlash - rag'batlantirish yoki qoralash bilan birgalikda sodir bo'ladi, bolaning dunyoning o'ziga xos axloqiy rasmini shakllantirishga hissa qo'shadi. Genderni aniqlash oilada ham sodir bo'ladi. Bola o'zini jinsidagi ota-onalardan biri bilan bog'laydi va jinsga xos bo'lgan xatti-harakatlar shakllari va usullarini o'zlashtiradi. Oila bolaning shaxsiyatini ijtimoiylashtirishda, uning hissiy xavfsizlik, ishonch, asosiy ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojini qondirishda muhim rol o'ynaydi.

Bolaning ijtimoiy tajribasini kengaytirish va boyitish uning tengdoshlari bilan, boshqa bolalar bilan muloqot qilish jarayonida, maktabgacha ta'lim muassasasiga, maktabga tashrif buyurishda sodir bo'ladi. Bularning barchasi mikro muhit bo'lib, uning yordamida bola nafaqat ijtimoiy dunyo haqida ma'lumot oladi, balki xatti-harakatlar, munosabatlar, his-tuyg'ular amaliyotiga ega bo'ladi. Faoliyat bolaga atrofdagi dunyoni faol o'rganish va bu dunyoning bir qismi bo'lish imkoniyatini beradigan shart va vositadir. Faoliyat bolaga bilim olish, o'rgangan narsalariga o'z munosabatini bildirish, tashqi dunyo bilan o'zaro munosabatlarning amaliy ko'nikmalarini egallash imkoniyatini beradi. [7, B.33-37].

Bolaning barcha faoliyatini ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchi guruhga bolaning ijtimoiy dunyoga xayoliy tarzda "kirish" imkonini beradigan faoliyat turlari kiradi. Bunday faoliyatning mazmuni va motivi har doim bolaning real hayotda unga erishib bo'lmaydigan narsalarni qilishga bo'lgan ehtiyojini anglash bilan bog'liq. Bu faoliyat, qoida tariqasida, kuzatish, tinglash, ko'rish va hokazolar jarayonida amalga oshiriladigan bilishning natijasidir, chaqaloq unda olingan taassurotlarni aks ettiradi. O'yin bolaga "atrofdagi hayotni modellashtirishning unga kirishi mumkin bo'lgan usullarini beradi, bu haqiqatni o'zlashtirishga imkon beradi, go'yo unga erishib bo'lmaydigandek tuyuladi" (A.N. Leontiev) [6, B.21].

Eng muhim voqealar bolaning o'yinlarida o'z aksini topadi, ulardan jamiyatni nima tashvishga solayotganini, yosh avlodda qanday ideallar shakllanayotganini kuzatish mumkin. O'yinda atrofdagi dunyo voqealarini aks ettirgan holda, bola go'yo ularning ishtirokchisiga aylanadi, dunyo bilan tanishadi, faol harakat qiladi. Bolaning atrofdagi hayotdan olgan taassurotlarini ijodiy qayta ishlash vizual faoliyat bilan osonlashadi.

IQTIBOSLAR

- 1.Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр "Академия", 2009. -672 с.
- 2.Богуславская З. М., Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 1991. - 207с.
- 3.Буре Р. С Трудовое воспитание детей дошкольного возраста в детском саду // Обучение и воспитание дошкольников в деятельности. - М., 1994.
- 4.Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология: Учеб. пособие для учащихся педагогических Училищ. -М.: Просвещение, 1988. - 336с.
- 5.Воспитание дошкольника в семье: Вопросы теории и методики /под ред. Т. А. Марковой // М.: Просвещение, 1979. 240 с.
- 6.Воспитание дошкольника в труде. /Под ред. В. Г. Нечаевой. _ М. , 1980. - 208
- 7.Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. С. 33-37

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz